

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 15/03/2021

Alla c.a dr. A. Bruno
IRCCS MultiMedica

CE-42.2021

Il Comitato Etico in data 12/03/2021 dopo aver valutato la documentazione richiesta nel verbale 21.2021 inerente il protocollo

RUOLO DELLE CELLULE NATURAL KILLER INFILTRANTI TUMORE ED ASSOCIATE AL TUMORE NELLA PROGRESSIONE ED ANGIOGENESI DEL CARCINOMA PROSTATICO

N° Protocollo: 463.2021
Proponente: Dr. A. Bruno
Promotore: Multimedita

Approva il protocollo all'unanimità senza riserve.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente